

MILLIY IQTISODIYOTDA RISKLARNI TAHLIL QILISHNING ILMIY-USLUBIY YONDASHUVLARI

Qodirov Ural Safar o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15352038>

Annotatsiya. Ushbu maqola milliy iqtisodiyotda risklarni tahlil qilishning ilmiy-uslubiy yondashuvlarini yoritishga, asoslashga bag‘ishlangan. Tadqiqotda mamlakat iqtisodiyotida risklar darajasi, ularni aniqlash, milliy iqtisodiyotda investitsion jarayonlarga ta’siri, olimlar tomonidan risklar bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarning iqtisodiy ahamiyati tushuntiriladi. Tadqiqot xalqaro moliyaviy institutlar hisobotlari va statistik ma’lumotlarga asoslanadi.

Tayanch so‘z va iboralar: Risklar, xavf-xatarlar, investitsion faollik, risklarni boshqarish, iqtisodiy o‘shish, xorijiy investitsiyalar, Yalpi milliy daromad, siyosiy risk, iqtisodiy riski.

Аннотация. Данная статья посвящена освещению и обоснованию научно-методологических подходов к анализу рисков в национальной экономике. В исследовании рассматриваются уровень рисков в экономике страны, методы их определения, влияние на инвестиционные процессы, а также экономическая значимость исследований, проводимых учеными в данной области. Кроме того, анализируются влияние экономических рисков на национальную экономику на основе отчетов международных финансовых институтов и статистических данных.

Ключевые слова: риски, угрозы, инвестиционная активность, управление рисками, экономический рост, иностранные инвестиции, валовой национальный доход, политические риски, экономические риски.

Annotation. This article is dedicated to the study and justification of scientific and methodological approaches to risk analysis in the national economy. The research examines the level of risks in the country’s economy, methods of their identification, their impact on investment processes, and the economic significance of studies conducted by scholars in this field. Furthermore, the influence of economic risks on the national economy is analyzed based on reports from international financial institutions and statistical data.

Keywords: risks, threats, investment activity, risk management, economic growth, foreign investments, gross national income, political risk, economic risk.

Riskni tahlil qilish, baholash va boshqarish mamlakatdagi makroiqtisodiy va siyosiy muhit bilan bog‘liq kelajak tendensiyalari va muammolarni prognoz qilish uchun juda muhimdir. Risklarni boshqarish investitsiyalarni ta’minlashdagi yo‘qotishlarga qarshi yoki talofotlarni oldini olish uchun amaliyot yoki dasturlarni amalga oshirishni ketma-ketlikda rejalashtirishdir¹. Bundan tashqari, bu makroiqtisodiy falokatning katta sabablari bo‘lishi mumkin bo‘lgan har bir riskli faoliyatni baholaydigan yaxshi rejalashtirilgan jarayon sifatida qaraladi. Shu sababli, risklarni boshqarish - bu mamlakatning makroiqtisodiy holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishdan oldin

¹ Fan, Y. and Stevenson, M. (2018). A review of supply chain risk management: definition, theory, and research agenda. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 8(3), pp. 205-230.

riskni aniqlash va kamaytirish bo'yicha ko'plab qadamlarni o'z ichiga olgan tizimli yondashuv hisoblanadi².

Riskni boshqarishdan oldin ularning ta'sirini aniqlash va baholash kerak. O'zbekiston makroiqtisodiyoti kontekstida mamlakat risklarini baholash va uning mamlakatga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimiga ta'siri sohasida olib borilgan tadqiqotlar yetarli emas. Biroq, O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilgan bir qancha tadqiqotlar mavjud bo'lib, ularda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar qay darajada pastligicha qolayotgani va uning mamlakatda rivojlanishiga nima to'sqinlik qilganligi tushuntirilmagan.

Iqtisodchi olim T. Imomkulov³ O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va uning iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilish bo'yicha tadqiqot o'tkazdi. Tadqiqot mamlakatda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar savdoning ochiqligi, inflyatsiya darajasi, valyuta kursi, aholi jon boshiga Yalpi ichki mahsulot, tabiiy resurslar va infratuzilma kabi omillar bilan bog'liq bo'lgan empirik model asosida amalga oshirilgan. Biroq, tadqiqot o'zgaruvchilarni sinovdan o'tkazmaydi va ushbu omillarning qaysi biri to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning O'zbekistonga oqimiga aniq ta'sir qilgani bo'yicha natijalarini ko'rsatmaydi. Shu sababli, tadqiqotda mamlakatda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan iqtisodiy risk haqida isbotlar yo'q. Biroq, ilmiy ish siyosiy risk va uning o'zgaruvchilari nuqtai nazaridan mamlakat riski haqida ba'zi sabablarni yoritishga harakat qiladi. Tadqiqot shaffoflikning yo'qligi, iqtisodiy islohotlarning yo'qligi, iqtisodiyotda davlat rolining ustunligi, past raqobat, bank sektorining rivojlanmaganligi va iqtisodiyotning past diversifikatsiyasiga olib kelishini ko'rsatdi.

Chjan⁴ to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va uning O'zbekistonda iqtisodiy o'sish va bozor kengayishiga ta'sirini miqdoriy ma'lumotlardan foydalangan holda va ularni empirik tarzda sinab ko'rgan holda tadqiqot o'tkazdi. Ma'lumotlar 1992-2019 yillardagi Yalpi ichki mahsulot hajmi, eksport hajmi, umumiy investitsion kapital va ishsizlik kabi ko'rsatkichlardan olingan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar Yalpi ichki mahsulot, eksport hajmi va mamlakat umumiy kapitalini oshiradi, ayni paytda aholi uchun ko'proq ish o'rinlarini yaratish orqali ishsizlik darajasini pasaytiradi.

Xalqaro miqyosda mamlakat riskini baholash sohasida o'tkazilgan eng dastlabki tadqiqotlardan biri Bhalla tomonidan ishlab chiqilgan. Bhallaning ishi mamlakat riskini baholashga asoslanadi va buning asosida transmilliy kompaniyalarga mamlakatdagi keng qamrovli makroiqtisodiy vaziyat haqida ma'lumot beradi⁵. Bhalla tomonidan taklif qilingan mamlakat risklarini tahlil qilish jarayoni to'rt bosqichli jarayonni o'z ichiga olgan bo'lib, quyidagilardan iborat⁶:

² Kiseleva, I. A. Karmanov, M. V. Korotkov, A. V. Kuznetsov, V. I. Gasparian, M. S. (2018). Risk management in business: Concept, types, evaluation criteria. *Espacios*, 39(27), pp. 18.

³ T.B. Imomkulov, (2023). The impact of foreign direct investment on economic growth in Uzbekistan. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 6, pp. 28-33.

⁴ Zhang, L. (2021). Research on the impact of FDI on economic growth and market scale based on OLS (evidence from Uzbekistan). *Iqtisodiyot va Innovatsion Texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali*, 6, pp. 113-119.

⁵ Bhalla, B. (1983). How corporations should weigh up country risk. *Euro money*, June, pp. 66–72.

⁶ o'sha manbadan olingan

• Birinchi qadam. Ushbu bosqichda mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy muhitni aniqlash uchun xorijiy investitsiyalar riski matritsasi ishlab chiqiladi.

• Ikkinchi qadam. Ushbu bosqichda, aniqlangan siyosiy va iqtisodiy muhitga asoslanib, har bir mamlakat uchun mamlakat risk profili ishlab chiqiladi.

• Uchinchi qadam. Ushbu bosqichda xorijiy investitsiyalar riski tahlili mamlakat atrof-muhitining to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar manfaatlariga mos kelishini aniqlash uchun o‘tkaziladi.

• To‘rtinchi qadam. Ushbu bosqichda xorijiy investitsiyalar riski auditi mamlakatda faoliyat yuritayotgan xalqaro kompaniyalarga yaqin kelajakda o‘zgarishi mumkin bo‘lgan siyosiy va iqtisodiy muhitni kuzatish va qayta baholash imkonini berish uchun o‘tkaziladi.

Bhalla ning asosiy argumenti shundan iboratki, siyosiy va iqtisodiy risklar mamlakat risklarini baholashning eng muhim jihatlari hisoblanadi. Bhalla siyosiy va iqtisodiy risklar uchun o‘ziga xos o‘zgaruvchilarni aniqladi. Iqtisodiy risk determinantlari aholi jon boshiga Yalpi milliy daromad, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar salohiyati va inflatsiya darajalarini qamrab olsa, iqtisodiy riskka ta’sir etuvchi omillar xalqning hukumatga nisbatan munosabati, mamlakatdagi nizolar va korrupsiyani o‘z ichiga oladi (1-jadval). Har bir o‘zgaruvchi uchun reytingni ishlatish orqali, bu metodologiya har bir riskni har bir riskka qo‘shgan hissasini aniqlaydi va so‘ngra mamlakatdagi umumiy riski darajasini hisoblab chiqadi. Odatda, reyting 1 dan 5 gacha o‘zgarib turadi, bu 1 eng kam darajali maqbul davlatni, 5-daraja esa investitsiya kiritish riski eng past bo‘lgan eng maqbul mamlakat ekanligini ko‘rsatadi⁷.

Matritsa, shuningdek, mamlakat riskini tahlil qilish va baholashda siyosiy risk iqtisodiy riskga (40%) nisbatan ko‘proq og‘irlik (60%)da ekanligini ko‘rsatdi (1.1-jadval). Shuning uchun muallifning ta’kidlashicha, aholi jon boshiga daromad va aholi jon boshiga daromad taqsimoti siyosiy va iqtisodiy riskning eng muhim omili yoki belgilovchi omillari hisoblanadi, chunki bu ikki omil mamlakatdagi iqtisodiy rivojlanish va siyosat samaradorligini aks ettiradi⁸. Ikkala ko‘rsatkich ham siyosiy va iqtisodiy riskga ta’sir qiladi va masalan, mamlakatda daromadlarning teng taqsimlanishi ham siyosiy, ham iqtisodiy riskni kamaytiradi⁹.

1.1-jadval.

Bhalla ning mamlakat risklarini tahlil qilish asoslari¹⁰

Siyosiy risk faktorlari	Reytingi (R)	Ta’siri (W)	R×W
Hukumatning munosabati	2	35%	0,70
Ziddiyatlar (Konflikt)	2	35%	0,70
Korrupsiya	3,8	30%	1,14
Jami		100%	2,54
Iqtisodiy risk faktorlari	Reytingi (R)	Ta’siri (W)	R×W
Milliy daromad (Aholi jon boshiga)	3	30%	0,90
Potensial xorijiy to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar hajmi	0,6	35%	0,21
Inflatsiya darajasi	4,5	35%	1,50

⁷ McGowan, B. and Moeller, S. E. (2009). A Model for Making Foreign Direct Investment Decisions Using Real Variables for Political and Economic Risk Analysis. *Managing Global Transitions International Research Journal*, 7(1), pp. 27-44.

⁸ Bhalla, B. (1983). How corporations should weigh up country risk. *Euro money*, June, pp. 66–72.

⁹ o'sha manbadan olingan

¹⁰ o'sha manbadan olingan

Jami		100%	2,56
Umumiy risk faktorlari	Ta'siri (W)	Ulushi (V)	W×V
Siyosiy risklar	60 %	2,54	1,52
Iqtisodiy risklar	40 %	2,61	1,04
Jami			2,56

Bhallaning tadqiqot ishi mazkur sohada olib borilgan keyingi tadqiqotlarning asosi bo'ldi. Mamlakat riskini baholashga qaratilgan tadqiqotlarning aksariyatida asosan Bhalla tomonidan qo'llanilgan metodologiyadan foydalangan. Ba'zi tadqiqotlar mamlakatning risk-risklarini baholashda siyosiy va iqtisodiy riskni aniqlaydigan o'zgaruvchilarni yanada kengaytirdi, boshqalari esa qo'shimcha o'zgaruvchilarni qo'shishga va ularning mamlakat riskiga ta'sirini aniqlash uchun empirik tarzda sinab ko'rishga urg'u berdi. O'n yil o'tgach, Erb va boshqalar¹¹ iqtisodiy va siyosiy riskning o'lchovlari va o'zgaruvchilaridan foydalangan holda empirik tadqiqot o'tkazdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu o'zgaruvchilardan foydalangan holda transmilliy kompaniyalar o'zlari faoliyat yuritayotgan yoki kelajakda faoliyat yuritmoqchi bo'lgan mamlakatdagi kelajakdagi siyosiy va iqtisodiy muhitni prognoz qilishlari mumkin. Moliyaviy risk kabi qo'shimcha o'lchovni qo'shib, muallif mamlakatni baholashga asoslanib, kompaniyalar mamlakatning prognoz qilinadigan risklarini bashorat qilishlari va yaxshiroq investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ularni boshqa mamlakatlar bilan solishtirishlari mumkinligini ta'kidladi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan empirik tadqiqotlar iqtisodiy va siyosiy risklar mamlakatning umumiy reytinglariga qanday hissa qo'shishini ko'rsatadi. Bu tadqiqotlar turli xil o'zgaruvchilar bilan har bir risk toifasini tahlil qilib, ularni kengaytirish muhim investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun foydalanish mumkin bo'lgan rivojlanayotgan mamlakatlar reytinglariga ta'sir ko'rsatadi. Siyosiy ochiqlik mamlakatdagi siyosiy muhitni va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bilan bog'liq risklarni baholashi mumkin bo'lsa-da, mamlakat boyligi aholi jon boshiga to'g'ri keladigan Yalpi milliy daromad bo'yicha iqtisodiy rivojlanish bilan ijobiy va sezilarli darajada bog'liq. Shu sababli, yuqorida tahlil qilingan ko'pgina tadqiqotlar mamlakat risklari reytingi siyosiy, iqtisodiy risk o'zgaruvchilari bilan bog'liq bo'lgan ko'plab mamlakat risk darajalari ta'sirida mamlakatning kredit reytinglari bilan o'lchanishini ko'rsatadi.

¹¹ Erb, C. B. Harvey, C. R. Viskanta, T. E. (1996). Expected returns and volatility in 135 countries. *Journal of Portfolio Management*, 22(3), pp. 46–58.